

Alerta Epidemiológico

Raiva Humana: Norte-Nordeste, 2024-2025

Teresina, 17 de fevereiro de 2025

Apresentação

A **raiva** é uma doença infecciosa viral que apresenta **letalidade próxima a 100%**. Essa enfermidade atinge humanos, animais domésticos (cães e gatos) e silvestres (morcegos, saguis e raposas, entre outros). A **transmissão** ocorre por meio do contato com animais infectados, principalmente por **mordeduras**. O período de incubação é variável e os sintomas da raiva humana incluem mal-estar, sensação de angústia, irritabilidade, cefaleia, náuseas e febre. Além disso, há manifestações graves, a exemplo de delírios, sialorreia intensa (hipersalivação) e espasmos musculares involuntários.

Situação Epidemiológica

Em **agosto** de 2024, foi confirmado **óbito** por raiva humana em indivíduo do sexo masculino, 56 anos, ocasionado por **mordida de sagui** no mês anterior, no município de Piri-piri (**Piauí**), sem busca ao serviço de saúde após a mordedura. O Piauí estava há mais de 10 anos sem registros de raiva humana. Em **novembro** de 2024, ocorreu **óbito** de um indivíduo do sexo masculino, 50 anos, residente no município de Alvorada (**Tocantins**), diagnosticado com raiva humana. Tratava-se de infecção por variante comumente transmitida por morcegos (AgV 3). Em **janeiro** de 2025, houve novo registro de **óbito** por raiva humana, também em decorrência de mordida de sagui, em indivíduo do sexo feminino, 56 anos, no município de Santa Maria do Cambucá (**Pernambuco**). A paciente procurou atendimento, porém não realizou o tratamento completo. Ainda no mês de janeiro, foi confirmado **caso de raiva** humana em indivíduo do sexo feminino, 58 anos, por mordedura de sagui no município de Jucás (**Ceará**). Em 5 de fevereiro de 2025, a secretaria de saúde do Ceará esclareceu que a paciente continua internada.

Elaboração e Revisão:

Andressa Barros Ibiapina;

Lilian Silva Catenacci;

Bruno Guedes Alcoforado Aguiar;

Dorcas Lamounier Costa.

Alerta Epidemiológico

Raiva Humana: Norte-Nordeste, 2024-2025

Teresina, 17 de fevereiro de 2025

Orientações para a população:

- Não alimentar e evitar contato com saguis e outros animais silvestres (morcegos, saguis e raposas, por exemplo);
- Quando avistar um morcego, sagui, raposa e outros primatas doentes e/ou mortos não tocar e comunicar imediatamente ao órgão ambiental (polícia ambiental, secretaria do meio ambiente), ou órgão de saúde mais próximo.
- Em casos de mordedura por animais (domésticos ou silvestres),
 - recomenda-se lavar o local com água e sabão imediatamente e procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima;
 - observar o animal por pelo menos 10 dias seguidos e comunicar ao órgão de saúde qualquer mudança de comportamento, como agressividade, salivação, dificuldade de comer.

Orientações para os profissionais de saúde:

- Notificar todos os atendimentos de mordedura por animais à vigilância epidemiológica;
- Avaliar a necessidade de
 - profilaxia antirrábica pós-exposição, por meio da administração de quatro doses da vacina antirrábica humana via intradérmica ou intramuscular, e de infiltração de imunoglobulina nas lesões;
 - contactar a Vigilância ambiental para realizar investigação mais aprofundada aos arredores do local.
- Ao realizar a investigação no local onde a mordedura ocorreu, fazer busca nos arredores da propriedade por carcaças de animais silvestres mortos, em especial, saguis, outros macacos, morcegos e raposas.
- Perguntar a população local se houve desaparecimento ou diminuição de animais silvestres, principalmente, macacos, morcegos e raposas que costumavam frequentar o local provável da infecção.
- Capacitar-se para oferecer atendimento adequado em casos de mordedura por animais;

Orientações para os municípios e os estados:

- Promover ações de educação em saúde e manter boas coberturas vacinais contra raiva em cães e gatos;
- Disponibilizar capacitações para os profissionais de saúde e mecanismos de busca ativa de pacientes com o objetivo de prestar atendimento adequado à população;
- Fortalecer os serviços de vigilância, prevenção e controle de zoonoses.

Elaboração e Revisão:

Andressa Barros Ibiapina;

Lilian Silva Catenacci;

Bruno Guedes Alcoforado Aguiar;

Dorcas Lamounier Costa.